

УДК 657

В. М. Андрусяк,

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,

Уманський національний університет садівництва

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3477-7515>**Л. І. Крачок,**

к. е. н., викладач-стажист кафедри обліку і оподаткування,

Уманський національний університет садівництва

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2878-1357>**Н. В. Оляднічук,**

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,

Уманський національний університет садівництва

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7900-2740>

DOI: 10.32702/2306-6792.2025.4.123

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

V. Andrusyak,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of,
of Accounting and Taxation, Uman National University of Horticulture

L. Krachok,

PhD in Economics, Lecturer of the Department of, of Accounting and Taxation,
Uman National University of Horticulture

N. Olyadnichuk,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of,
of Accounting and Taxation, Uman National University of Horticulture

IMPROVING ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS

У статті досліджено теоретичні аспекти та практичні підходи щодо обліково-аналітичного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності. Встановлено, що використання суб'єктами господарювання сучасних продуктів інтелектуальної власності вимагає удосконалення теоретико-практичного підґрунтя та розширення методичних підходів щодо обліково-аналітичного відображення інтелектуального капіталу та забезпечення високоефективних результатів їх використання. Висвітлено методи оцінки результатів інтелектуальної діяльності за чітко встановленою процедурою на певну дату і для конкретних цілей. Наголошено на необхідності реєстрації винаходу та внесення до Реєстру прав об'єктів інтелектуальної власності. Охарактеризовано процес зарахування на баланс підприємства об'єкта інтелектуальної власності та його документальне відображення. Розроблено алгоритм обліково-аналітичного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності для задоволення потреб зацікавлених користувачів та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

The article explores theoretical aspects and practical approaches to accounting and analytical support for intellectual property objects in order to provide timely, unbiased information to interested users for making informed management decisions. It is established that the use of modern intellectual property products by business entities requires improving the theoretical and practical basis and expanding methodological approaches to accounting and analytical reflection of intellectual capital and ensuring highly effective results of their use. Synchronization of classification parameters of intellectual property objects in the international legislative, methodological and legal space will facilitate the simplification of the accounting process of such assets and improve their management in the process of economic activity. Methods for assessing the results of intellectual activity according to a clearly established procedure for a certain date and for specific

purposes are highlighted. The need for registration of an invention and entry in the Register of Rights to Intellectual Property Objects is emphasized. The process of recording an intellectual property object on the balance sheet of an enterprise and its documentary reflection is characterized. An algorithm for accounting and analytical support of intellectual property objects has been developed to meet the needs of interested users and make informed management decisions. At the same time, there is a need for further research and development of scientific-theoretical, organizational-economic and methodological provisions of accounting and analysis of intellectual property objects, taking into account advanced domestic and foreign experience for the formation of accounting and analytical support of intellectual property objects and their effective management. We see prospects for further research in this area in: substantiation of unified criteria and synchronization of classification parameters for the recognition of intellectual property objects in the international legislative, methodological and legal sphere; improvement of the organization of accounting procedures in order to reliably reflect information about intellectual property objects and the process of managing them.

Ключові слова: інтелектуальна власність, облік об'єктів інтелектуальної власності, аналітичне забезпечення.

Key words: intellectual property, accounting of intellectual property objects, analytical support.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ефективність національної економіки, рівень виробничо-технічного забезпечення суб'єктів господарювання, соціально-культурна сфера значною мірою залежать від темпів розвитку та використання результатів творчої діяльності членів суспільства. Творча діяльність індивідуума — це інтелектуальний винахід, який характеризується своєю оригінальністю та унікальністю, і який не має аналогів. Набуття права інтелектуальної власності на винахід передбачає: особливі права на результати творчої праці, належний документальний супровід та захист нормами чинного законодавства. Нормативно-правова та законодавча база України щодо захисту прав інтелектуальної власності досить об'ємна і різноаспектна, яка регламентує правові, економічні й організаційно-виробничі засади інноваційної діяльності та використання інтелектуальної власності для забезпечення розвитку економіки України.

Використання суб'єктами підприємництва сучасних продуктів інтелектуальної власності вимагає удосконалення теоретико-практичного підґрунтя та розширення методичних підходів щодо обліково-аналітичного відображення інтелектуального капіталу та забезпечення високоефективних результативних показників в бізнесі та/або соціально-культурній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Організаційно-методологічні, правові й обліково-аналітичні аспекти відображення об'єктів права інтелектуальної власності та їх вико-

ристання завжди знаходяться в центрі уваги науковців. Значний внесок у розробку теоретичних та економіко-правових питань щодо визнання, оцінки, обліку й використання об'єктів інтелектуальної власності внесли вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких: Щокін Р.Г., Маслак М.В., Перерва П.Г., Уманців Г.В., Шушаківа І.К., Вірченко В.В., Панова, А.І., Мартинів І.К., Бутнік-Сіверський О.Б., Шелест В.С., Sveiby K.E., Gold R., Morin J.-F., Shadeed E., інші. Зважаючи на вагомий напруження науковців та враховуючи нагальні проблеми сьогодення, обліково-аналітичне забезпечення об'єктів інтелектуальної власності потребує удосконалення з метою надання розширеної інформації зацікавленим користувачам для прийняття управлінських рішень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є поглиблення теоретичних підходів та удосконалення практичних рекомендацій щодо обліково-аналітичного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності для задоволення потреб зацікавлених користувачів та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтенсивне економічне зростання забезпечується ефективнішим використанням ресурсів на основі інноваційно-технічного виробництва та прогресивно-організаційного управління господарськими процесами. Обліково-аналітичне забезпечення об'єктів інтелектуальної власності інтегрує систему заходів, інструментів і методів бухгалтерського обліку, контролю й аналізу, результати послідовної та комплексної взаємодії яких сприяють фор-

муванню інформаційної бази, необхідної для високоєфективної господарської діяльності та отримання прибуткового фінансового результату.

Визнання, оцінка та використання об'єктів інтелектуальної власності (сукупність авторських прав на інтелектуальний продукт) регламентуються чинним законодавством України та нормативно-правовими актами. Об'єкт інтелектуальної власності, після відображення його в бухгалтерському обліку, визнається нематеріальним активом — "немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований" [1, п. 4; 3, п. 1.2]. Стандартом 8 розмежовується оцінка нематеріального активу: придбаний або отриманий зі сторони актив відображається в балансі, "якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена" [1, п. 6]; отриманий в результаті розробки, доречно відображати в балансі підприємства, якщо є "технічна можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для використання чи реалізації; можливість отримання майбутніх економічних вигод; інформація для достовірного визначення витрат, понесених на розробку нематеріального активу" [1, п. 7]. Відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи": нематеріальний актив є "немонетарним активом, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований", а суб'єктові господарювання "слід оцінювати ймовірність очікуваних майбутніх економічних вигід, використовуючи припущення (судження), які можна обґрунтувати і підтвердити" [2, п. 22]. Первісна оцінка нематеріального активу має здійснюватися за собівартістю [2, п. 24].

Інтелектуальна власність є результатом інноваційної діяльності людини чи групи людей і за своїм економічним змістом належить до нематеріальних активів. Об'єктами інноваційної діяльності є "інноваційні програми і проекти, нові знання та інтелектуальні продукти, виробниче обладнання і процеси, інфраструктура виробництва і підприємництва..." [4, ст. 4]. Інноваційна діяльність повсякчас супроводжується фінансовими чи капітальними інвестиціями у вигляді майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та соціально-культурної діяльності з метою отримання прибутку та досягнення соціального ефекту. Тобто, об'єктами інвестиційної діяльності є "майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права" [5, ст. 4].

Аналізуючи природу цивільного та господарського законодавства, Щокін Р.Г. об'єкти інтелектуальної власності об'єднує в групи: "об'єкти авторського та суміжних прав; об'єкти патентних правовідносин; засоби індивідуалізації учасників господарської діяльності, товарів і послуг; ноу-хау" [6, с. 156]. Маслак М.В., Перерва П.Г. інтерпретують інтелектуальну власність як: "товар, який має свою вартість; сукупність виключних прав; об'єкт управління" [7, с. 48]. Авторський підхід до структури результатів інтелектуальної власності мають Г.В. Уманців, І.К. Шушакова: "інтелектуальний продукт є об'єктом інтелектуальної власності й активом балансу, а інтелектуальний капітал шляхом ринкової капіталізації формує додаткову вартість" [8, с. 16]. Колектив авторів стверджують, що "комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності стимулює інноваційну модернізацію виробництва та прискорює темпи економічного зростання шляхом інтенсифікації та оптимізації процесів нагромадження інтелектуального капіталу" [9]. Для оцінки ефективності комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності І.К. Мартинів пропонує застосовувати інтегральний показник, який розраховується "відношенням сумарного економічного ефекту від комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності до чистого грошового потоку, отриманого підприємством від комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності" [10, с. 158]. Бутнік-Сіверський О.Б. рекомендує використовувати алгоритм процесу оцінки майнових прав інтелектуальної власності, який враховує систему обґрунтованих методичних підходів та методів оцінки [11, с. 248]. Аналізуючи інструментарій оцінки об'єктів інтелектуальної власності, К.Е. Свейбі наголошує на проблемі "неможливості виміряти соціальні явища з науковою точністю, оскільки всі вимірювальні системи, у тому числі бухгалтерський облік, покладаються на офіційні грошові вимірники, а це породжує невідповідність між результатом розробника та очікуваннями управлінців" [17]. На переконання зарубіжних дослідників "...інтелектуальна власність є запорукою інтенсивного розвитку технологій та сприяє підвищенню винахідницької діяльності" [18].

Підхід до оцінки об'єктів інтелектуальної власності дозволяє виокремити три основних методи: дохідний — "ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об'єкта оцінки" [12, п.9], витратний — "ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об'єкта оцінки" [12, п.18] та порівняльний — "застосовується при наявності достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на ринку подібних об'єктів та умови дого-

ворів щодо розпорядження майновими правами на такі об'єкти" [12, п.22] (Рис. 1).

Дискусійним залишається питання класифікації об'єктів інтелектуальної власності з метою відображення їх в бухгалтерському обліку. Багатогранність класифікаційних груп об'єктів інтелектуальної власності та регламентування відповідно до нормативно-законодавчих національних і міжнародних актів є різними, що породжує виникнення проблем відображення їх у бухгалтерському обліку (Табл. 1).

Отже, синхронізація класифікаційних параметрів об'єктів інтелектуальної власності в міжнародному законодавчо-методологічному та правовому просторі сприятиме спрощенню процесу бухгалтерського обліку такого роду активів та покращенню управління ними в процесі господарської діяльності. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності відображає фактичну вартість результатів творчої діяльності за чітко встановленою процедурою на певну дату і для конкретних цілей:

- постановки на бухгалтерський облік об'єкта інтелектуальної власності (оновлення необоротних активів за рахунок амортизації);
- переоцінки права на об'єкт інтелектуальної власності (встановлення відповідності вартості активу до ринкової вартості);
- внесення об'єкта до статутного капіталу суб'єкта господарювання;
- розпорядження майновими правами об'єкта інтелектуальної власності (ліцензія, договір купівлі-продажу, франчайзинг тощо);
- визначення відсоткової ставки за користування об'єктом інтелектуальної власності (роялті);
- реорганізації, приватизації, ліквідації суб'єкта господарювання, яке володіє правом на об'єкт інтелектуальної власності.

У момент зарахування на баланс підприємства об'єкта інтелектуальної власності, визначається його первісна вартість, з урахуванням джерела надходження:

- створеного власними силами підприємства (за собівартістю, тобто сумою понесених витрат на створення об'єкта);
- придбаного за договором купівлі-продажу (ціна придбання активу та інші витрати, без-

Рис. 1. Переваги та недоліки методів оцінки об'єкта інтелектуальної власності

Джерело: систематизовано за даними [12].

Таблиця 1. Класифікація об'єктів інтелектуальної власності

НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи»	МСБО 38 «Нематеріальні активи»	US GAAP, SFAS 142 «Гудвіл та інші нематеріальні активи»
права користування природними ресурсами	назва бренду, заголовок та назва видання	нематеріальні активи, пов'язані з маркетингом
права користування майном	комп'ютерне програмне забезпечення	нематеріальні активи, пов'язані з клієнтами
права на комерційні позначення	ліцензії та привілеї, авторські права	нематеріальні активи, пов'язані з мистецтвом
права на об'єкти промислової власності	патенти та інші права на промислову власність	нематеріальні активи, засновані на договорах
авторське право та суміжні з ним права	права на обслуговування та експлуатацію	нематеріальні активи, засновані на технологіях
інші нематеріальні активи	нематеріальні активи на етапі розробки	

Джерело: сформовано на основі [1; 2; 13].

посередньо пов'язані з придбанням об'єкта інтелектуальної власності);

- придбаного в результаті обміну (залишкова вартість переданого подібного об'єкта, справедлива вартість переданого неподібного об'єкта, збільшена/зменшена на суму грошових коштів або їх еквівалентів, що була передана/отримана в процесі обміну);
- безоплатно отриманого (справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, пов'язаних з придбанням).

Необхідною і відповідальною процедурою при постановці на бухгалтерський облік об'єкта інтелектуальної власності є оформлення та отримання охоронних документів, що засвідчують авторство і визначають права на даний актив. Право на реєстрацію винаходу чи корисної моделі має винахідник чи колектив винахідників. Реєстрація винаходу (корисної моделі) здійснюється Національним органом інтелектуальної власності, за за-

Рис. 2. Алгоритм обліково-аналітичного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності

* згідно [14]

Джерело: сформовано авторами.

явою автора/авторів і вноситься до Реєстру прав об'єктів інтелектуальної власності.

Сучасні системи бухгалтерського обліку та економічного аналізу надають недостатній обсяг повноцінної інформації в аналітичній площині, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Метою документального відображення об'єктів інтелектуальної власності як нематеріальних активів у бухгалтерському обліку затверджено типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів та порядок їх застосування [14], проте вони також потребують удосконалення, оскільки змінюються соціально-економічні умови господарювання та підходи до визнання й оцінки об'єктів інтелектуальної власності. Недосконалість методики економічного аналізу ефективності використання об'єктів інтелектуальної власності потребує поглибленого дослідження, пошуку альтернативних методів й аналітичних процедур, застосування новітніх технологій, що сприятимуть підвищенню якості аналітичної

інформації про об'єкти інтелектуальної власності для прийняття управлінських рішень. Уманців Г.В. і Мартинів І.К. стверджують, що "метою обліково-аналітичного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності є генерування та надання управлінському персоналу інформації щодо процесу комерціалізації таких активів для прийняття управлінських рішень" [15, с. 57]. На переконання Шелест В.С. необхідністю є "здійснення економічного аналізу та розроблення заходів щодо ефективного використання об'єктів інтелектуальної власності на підприємстві" [16, с. 330].

З метою удосконалення теоретико-практичних підходів до своєчасного формування неупередженої економічної інформації про об'єкти інтелектуальної власності, використання їх в господарській діяльності, задоволення потреб зацікавлених користувачів та прийняття обґрунтованих управлінських рішень розроблено алгоритм обліково-аналітичного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності (Рис. 2).

Отже, кожен етап запропонованого алгоритму обліково-аналітичного забезпечення пе-

редбачає в частині обліку й аналізу диференціацію методів і процедур, актуальних для конкретного об'єкта інтелектуальної власності та суб'єкта господарювання, що забезпечить достовірність і своєчасність формування інформації для звітності та управлінських цілей.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Основними аспектами удосконалення обліково-аналітичного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності є: поглиблення теоретичних підходів до визнання об'єктів інтелектуальної власності, обґрунтування методів їх оцінки, достовірне віднесення до відповідної групи (підгрупи) нематеріальних активів, комерціалізація прав на інтелектуальний актив та неупереджене і своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку сприяють формуванню належного обліково-аналітичного забезпечення для задоволення потреб управління.

У науковій статті визначено переваги та недоліки методів оцінки об'єктів інтелектуальної власності. Проаналізовано склад класифікаційних груп об'єктів інтелектуальної власності, що регламентуються вітчизняними та міжнародними нормативними документами. Висвітлено методи оцінки результатів творчої діяльності за чітко встановленою процедурою на певну дату і для конкретних цілей (з урахуванням джерела надходження). Наголошено на необхідності реєстрації винаходу та внесення до Реєстру прав об'єктів інтелектуальної власності. Охарактеризовано процес зарахування на баланс підприємства об'єкта інтелектуальної власності та його документальне відображення. Розроблено алгоритм обліково-аналітичного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності для задоволення потреб зацікавлених користувачів та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Наразі виникає необхідність подальшого дослідження та розвитку науково-теоретичних, організаційно-економічних і методичних положень бухгалтерського обліку й аналізу щодо об'єктів інтелектуальної власності з урахуванням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду для формування обліково-аналітичного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності та ефективного управління ними.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі вбачаємо в: обґрунтуванні єдиних критеріїв визнання об'єктів інтелектуальної власності; синхронізації класифікаційних параметрів об'єктів інтелектуальної власності в міжнародному законодавчо-методологічному та правовому просторі; забезпеченні належної організації облікових процедур з метою достовірного та повного відображення інформації про об'єкти інтелектуальної власності; покращенні процесу управління об'єктами інтелектуальної власності; підвищенні значущості контролінгу, що забезпечить системний підхід до управління виробничо-фінансовими процесами підприємства.

Література:

1. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. № 242. Дата оновлення: 17.02.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text> (дата звернення: 22.01.2025).
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 "Нематеріальні активи". URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-38_ukr_2016.pdf (дата звернення: 22.01.2025).
3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів: наказ Мініс-

терства фінансів України від 16.11.2009 № 1327. Дата оновлення: 06.11.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1327201-09#Text> (дата звернення: 22.01.2025).

4. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002р. № 40-IV. Відомості Верховної Ради України. Дата оновлення: 03.03.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text> (дата звернення: 22.01.2025).

5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII. Відомості Верховної Ради України. Дата оновлення: 10.10.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text> (дата звернення: 22.01.2025).

6. Щокін Р.Г. Об'єкти інтелектуальної власності у нормах цивільного та господарського законодавства України: порівняльно-правовий аналіз. Держава та регіони. Серія: Право. 2021. № 3 (73). С. 152—157. URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2021/29.pdf (дата звернення: 23.01.2025).

7. Маслак М.В., Перерва П.Г. Види та особливості використання інтелектуальної власності в промисловому виробництві. Економіка і організація управління. 2022. № 2 (46). С. 45—55.

8. Уманців Г.В., Шушакова І.К. Облік об'єктів інтелектуальної власності: монографія. Київ: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 432 с.

9. Вірченко, В.В., Вірченко, В.В., Панова, Л.І. Інтелектуальна власність як каталізатор відновлення економіки України під час війни та у повоєнний період. Економіка та суспільство, 2024. № 61. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-85> (дата звернення: 23.01.2025).

10. Мартинів І.К. Інтегральна оцінка ефективності процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Облік і фінанси. 2018. № 1 (79). С. 154—160

11. Бутнік-Сіверський О.Б. Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування: монографія. НДІ ІВ НАПрН України. К.: Інтерсервіс, 2020. 344 с.

12. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності: Національний стандарт № 4 від 03.10.2007 № 1185. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF#Text> (дата звернення: 24.01.2025).

13. US GAAP, SFAS 142 "Гудвіл та інші нематеріальні активи". URL: <https://www.fasb.org/page/PageContent?pageId=/reference-library/superseded-standards/summary-of-statement-no-142.html&bcpath=tff> (дата звернення: 25.01.2025).

14. Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: наказ

Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04> (дата звернення: 25.01.2025).

15. Уманців Г.В., Мартинів І.К. Обліково-аналітичне забезпечення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Облік і фінанси. 2019. № 3 (85). С. 55—61.

16. Шелест В.С. Аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами. Бізнесінформ. 2013. № 11. С. 329—334.

17. Sveiby K.E. Methods for Measuring Intangible Assets. Copyright Karl-Erik Sveiby Jan, updated 27 April 2010. URL: <https://www.sveiby.com/files/pdf/intangiblesmethods.pdf> (дата звернення: 26.01.2025).

18. Gold, R., Morin, J.-F., Shadeed, E. Does intellectual property lead to economic growth? Insights from a novel IP dataset. Regulation and Governance, 2017, No 13 (1), P. 107—124. URL: <https://doi.org/10.1111/rego.12165> (дата звернення: 26.01.2025).

References:

1. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "National Accounting Regulation (Standard) 8 "Intangible Assets"", available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Tekht> (Accessed 22 Jan 2025).

2. IAS (2016), "International Accounting Standard 38 "Intangible Assets", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-38_ukr_2016.pdf (Accessed 22 Jan 2025).

3. Ministry of Finance of Ukraine (2009), "Methodological recommendations for accounting for intangible assets", available at: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1327201-09#Tekht> (Accessed 22 Jan 2025).

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "About innovation activities", available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Tekht> (Accessed 22 Jan 2025).

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About investment activities", available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Tekht> (Accessed 22 Jan 2025).

6. Shchokin, R.G. (2021), "Objects of intellectual property in the norms of civil and economic legislation of Ukraine: comparative legal analysis", State and Regions. Series: Law, [Online], vol. 3 (73), pp. 152—157, available at: http://vvv.lav.stateandregions.zp.ua/archive/3_2021/29.pdf (Accessed 23 Jan 2025).

7. Maslak, M.V. and Pererva, P.G. (2022), "Types and features of the use of intellectual property in industrial production", Economics and management organization, vol. 2 (46), pp. 45-55.

8. Umantsiv, H.V. and Shushakova, I.K. (2020), Oblik ob'ektiv intelektual'noi vlasnosti [Accounting for intellectual property objects], Kyiv. nats. torh.- ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

9. Virchenko, V.V. Virchenko, V.V. and Panova, L.I. (2024), "Intellectual property as a catalyst for the recovery of the economy of Ukraine during the war and in the post-war period", Economy and society, [Online], vol. 61. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-85>.

10. Martyniv, I.K. (2018), "Integral assessment of the effectiveness of the process of commercialization of intellectual property objects", Accounting and Finance, vol. 1 (79), pp. 154—160.

11. Butnik-Sivers'kyj, O.B. (2020), Metodolohiia otsinky vartosti majnovykh prav intelektual'noi vlasnosti ta praktychni aspekty ii zastosuvannya [Methodology for assessing the value of intellectual property rights and practical aspects of its application], NDI IV NAPrN Ukrainy, Interservis, Kyiv, Ukraine.

12. Ministry of Finance of Ukraine (2007), "Evaluation of intellectual property rights: National Standard 4", available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF#Tekht> (Accessed 24 Jan 2025).

13. US GAAP (2002), SFAS 142 "Goodwill and other intangible assets", available at: <https://vvv.fasb.org/page/PageTsonent?pageId=/referentse-library/superseded-standards/summary-of-statement-no-142.html&btspath=ttf> (Accessed 25 Jan 2025).

14. Ministry of Finance of Ukraine (2004), Order "On approval of standard forms for initial accounting of intellectual property rights as part of intangible assets", available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04> (Accessed 25 Jan 2025).

15. Umantsiv, G.V. and Martyniv, I.K. (2019), "Accounting and analytical support for the commercialization of intellectual property objects", Accounting and Finance, vol. 3 (85), pp. 55—61.

16. Shelest, V.S. (2013), "Analytical support for the management of intangible assets", Businessinform, vol. 11, pp. 329—334.

17. Sveiby, K.E. (2010), "Methods for Measuring Intangible", [Online], available at: <https://vvv.sveiby.tsom/files/pdf/intangiblesmethods.pdf> (Accessed 26 Jan 2025).

18. Gold, R. Morin, J.-F. and Shadeed, E. (2017). "Does intellectual property lead to economic growth? Insights from a novel IP dataset", Regulation and Governance, [Online], vol. 13 (1), pp. 107—124, available at: <https://doi.org/10.1111/rego.12165> (Accessed 26 Jan 2025).

Стаття надійшла до редакції 07.02.2025 р.